

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

Зуннунова Нозима Махкамбой кизи

преподаватель Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202327>

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются некоторые вопросы влияния социальной среды на формирование и развитие личности подрастающего поколения.*

***Ключевые слова:** методы образования, обучение и воспитание, использование интерактивных методов, молодое поколение.*

***Abstract.** This article discusses some issues of the influence of the social environment on the formation and development of the personality of the younger generation.*

***Keywords:** educational methods, training and education, the use of interactive methods, the younger generation.*

Социальная среда – это все, что окружает человека в его социальной жизни, это конкретное проявление, своеобразие общественных отношений на определенном этапе их развития. Социальная среда зависит от типа общественных экономических формаций, от классовой и национальной принадлежности, от внутриклассовых различий определенных слоев, от бытовых и профессиональных отличий.

Для социально-психологического анализа личности следует четко разграничить понятия "личность", "индивид", "индивидуальность", "человек".

Наиболее общим является понятие "человек" – биосоциальное существо, обладающее членораздельной речью, сознанием, высшими психическими функциями (абстрактно-логическое мышление, логическая память и т.д.), способное создавать орудия, пользоваться ими в процессе общественного труда. Эти специфические человеческие свойства (речь, сознание, трудовая деятельность и пр.) не передаются людям в порядке биологической наследственности, а формируются у них прижизненно, в процессе усвоения ими культуры, созданной предшествующими поколениями. Существуют достоверные факты, которые свидетельствуют о том, что если дети с самого раннего возраста развиваются вне общества, то они остаются на уровне развития животных, у них не формируются речь, сознание, мышление, нет вертикальной походки. Никакой личный опыт человека не может привести к тому, что у него самостоятельно сложатся системы понятий. Участвуя в труде и различных формах общественной деятельности, люди развивают в себе те специфические человеческие способности, которые уже сформировались у человечества. Необходимые условия усвоения ребенком общественно-исторического опыта: 1) общение ребенка со взрослыми людьми, в ходе которого ребенок обучается адекватной деятельности, усваивает человеческую культуру; 2) чтобы овладеть теми предметами, которые являются продуктами исторического развития, необходимо осуществить по отношению к ним не любую, а такую адекватную деятельность, которая будет воспроизводить в себе существенные общественно выработанные способы деятельности человека и человечества. Усвоение общественно-исторического опыта выступает как процесс воспроизводства в свойствах ребенка исторически сложившихся свойств и способностей человеческого рода. Таким образом, развитие человечества невозможно без активной передачи новым поколениям человеческой культуры. Без общества, без усвоения общественно-исторического опыта человечества стать человеком, приобрести

специфические человеческие качества невозможно, даже если человеческое существо обладает биологической полноценностью. Но, с другой стороны, не имея биологической полноценности (олигофрения), морфологических свойств, присущих человеку как биологическому виду, невозможно даже под влиянием общества, воспитания, образования достичь высших человеческих качеств.

Жизнь и деятельность человека обусловлены единством и взаимодействием биологического и социального факторов, при ведущей роли социального фактора.

Поскольку сознание, речь и пр. не передаются людям в порядке биологической наследственности, а формируются у них прижизненно, то используют понятие "индивид" как биологический организм, носитель общих генотипических наследственных свойств биологического вида (индивидом мы рождаемся) и понятие "личность" как социально-психологическая сущность человека, формирующаяся в результате усвоения человеком общественных форм сознания и доведения, общественно-исторического опыта человечества (личностью мы становимся под влиянием жизни в обществе, воспитания, обучения, общения, взаимодействия).

Психология учитывает, что личность не только объект общественных отношений, не только испытывает социальные воздействия, но преломляет, преобразует их, поскольку постепенно личность начинает выступать как совокупность внутренних условий, через которые преломляются внешние воздействия общества. Таким образом, личность не только объект и продукт общественных отношений, но и активный субъект деятельности, общения, сознания, самосознания.

Личность есть понятие социальное, она выражает все, что есть в человеке надприродного, исторического. Личность не врожденна, но возникает в результате культурного и социального развития.

Особенная и не похожая на других личность в полноте ее духовных и физических свойств характеризуется понятием "индивидуальность". Индивидуальность выражается в наличии разного опыта, знаний, мнений, убеждений, в различиях характера и темперамента, индивидуальность свою мы доказываем, утверждаем.

REFERENCES

1. Газиев Э. Психология онтогенеза. Ташкент, Издательство, Т 2010.
2. Ш.А.Достмухаммедова, З.Т.Нишонова, С.Х.Джалилова, Ш.Т.Каримова, Ш.Т.Алимбаева «Возрастные периоды и педагогическая психология» Издательство Ташкентского научно-технического центра. 2013.
3. Реан А.А., Бордовская Н.Н., Розум.С «Психология и педагогика» СПб.: Питер 2017.
4. З.Т. Нишонова, З.Курбонова, Д.С.Каршиева, Н.Б.Атабаева Психодиагностика и экспериментальная психология - Т.: Наука и технологии 2014
5. Мирзиёв Ш.М. Приоритет права является гарантией развития интересов человека и благополучия народа. «Узбекистан», 2017.
6. Мартинцовой Т.Д. «Детская практическая психология» Под.ред.-М., «Изд-во» 2012.- 255с.
7. Psychology as the Behaviorist Views it John B. Watson (1913) First published in Psychological Review, 20, 158-177.